

**POYEZDLAR HARAKATI GRAFIGINI TEZKOR
O‘ZGARTIRISHNING ZAMONAVIY HOLATI**

Butunov Dilmurod Baxodirovich

Toshkent davlat transport universiteti professori v.b., (PhD)

Abduqodirov Sardor Asqar o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti dotsenti v.b., (PhD)

Abdumalikov Islomjon Obidjon o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti assistenti

Annotatsiya: Poyezdlar harakati grafigini tezkor o‘zgartirish usullarining zamonaviy holati o‘rgalingan. Poyezdlar harakati grafigi ko‘rsatkichlarining bajarilishi davomiyligi aniqlandi. Poyezdlar harakati grafigini ishlab chiqish va tezkor o‘zgartirish xorijiy hamda “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ bo‘yicha ketma-ketlik sxemalari ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: Poyezdlar harakati grafigi, temir yo‘l uchastkasi, texnologik amal, tashishlarni tashkil etish, PHG tezkor o‘zgartirish.

**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ
КОРРЕКТИРОВКИ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ**

Бутунов Дилмурод Баходирович

Ташкентский государственный транспортный университет

профессор и.о., (PhD)

Абдукодиров Сардор Аскар угли

Ташкентский государственный транспортный университет

доцент и.о., (PhD)

Абдумаликов Исломжан Обиджан угли

Ташкентский государственный транспортный университет ассистент

Аннотация: Изучено современное состояние методов оперативной корректировки график движения поездов. Определена продолжительность выполнения показателей графика движения поездов. Разработаны последовательные схемы разработки и оперативного изменения графиков движения поездов как по зарубежным, так и по АО “Узбекистон темир йуллари”.

Ключевые слова: График движения поездов, железнодорожный участок, технологическая операция, организация перевозок, оперативной корректировки ГДП.

THE CURRENT STATE OF OPERATIONAL ADJUSTMENT OF THE TRAIN SCHEDULE

Abstract: The current state of the methods of operational adjustment of train schedules has been studied. The duration of the performance of the indicators of the train schedule is determined. Consistent schemes have been developed for the development and operational change of train schedules for both foreign and JSC “Uzbekiston temir yullari.”

Keywords: Train schedule, railway section, technological operation, organization of transportation, operational adjustment of Train schedule.

KIRISH

Temir yo‘l transportida poyezdlar harakati grfigi n(PHG)ni ishlab chiqish va tezkor o‘zgartirish bo‘yicha poyezdlar harakatini tashkil etish va boshqarish texnologiyasini rivojlantirish, harakat tezliklarini texnik me‘yorlash va ularning bajarilish darajasini tizimli tahlil qilish bilan bog‘liq bo‘lgan texnik-iqtisodiy baholash usullarini takomillashtirishga katta e‘tibor qaratilmoqda [1, 2, 3]. Bu borada, jumladan temir yo‘l yo‘nalishlarida PHGni tezkor o‘zgartirish ularga ta’sir ko‘rsatuvchi omillarni tizimlashtirish asosida grafik ko‘rsatkichlarini me‘yorlash hamda stansiyalarda poyezdlar bilan bajariladigan texnologik amallarga sarflanadigan vaqtlarni aniqlash [3, 5, 6, 7, 8] natijasida PHGni tezkor o‘zgartirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

PHG – bu temir yo‘l transporti uchastkalari bo‘yicha umumiy tashish ishlarini tashkil etishning asosiy ko‘rsatkichlarini belgilovchi hujjat hisoblanadi [1, 3, 5, 10, 12]. Ushbu hujjat poyezdlar harakati bilan bog‘liq barcha temir yo‘l korxonalarining ishchi xodimlarini va ularning ishini yagona bir tizim bo‘yicha tashkil qiladi.

PHG asosida temir yo‘l faoliyatidagi korxonalar ishi yuk jo‘natuvchidan qabul qiluvchigacha bo‘lgan jarayonlar muvofiqlashtiriladi, lokomotiv va vagonlarga foydalanish ko‘rsatkichlari aniqlanadi hamda yuk va yo‘lovchilarni o‘z vaqtida xavfsiz tashish ishlarini tashkil etish amalga oshiriladi [7, 8, 9]. PHGga amal qilish va uning o‘rnatilgan me‘yorlarini bajarish barcha ishchi xodimlar uchun asosiy vazifa hisoblanadi.

PHG quyidagi ko‘rsatkichlarni belgilaydi [1, 3, 5, 7-9, 12]:

- a) poyezdlarni peregonlarni band qilishi;
- b) har bir o‘tkazish punktlari (oraliq stansiyalar)da poyezdlarni qabul qilish va jo‘natish vaqti;
- c) peregonlar bo‘yicha poyezdlarning harakatlanish tezligi;
- d) stansiyalarda poyezdlarni turib qolish vaqt me‘yorlari;
- e) poyezdlarga xizmat ko‘rsatish lokomotivlari aylanish yelklarining vaqt me‘yorlari;
- f) poyezdlar uzunligi va og‘irlik me‘yorlari.

Poyezdlar harakatini belgilangan grafik vaqtlarga muvofiq tashkil etish stansiyalarda poyezdlar bilan bajariladigan texnologik amallarni o‘rnatilgan vaqt me‘yorlari bo‘yicha bajarilish va harakat tarkibi birliklaridan samarali foydalanish PHG ko‘rsatkichlari bajarilishini ta‘minlaydi [1, 10, 12].

PHGda quyidagilar ta‘minlanishi kerak:

- a) yuk va yo‘lovchilarni o‘z vaqtida tashish;
- b) harakat xavfsizligini ta‘minlash;
- c) harakat tarkibi birliklaridan optimal foydalanish;

- d) temir yo‘l uchastkalarining o‘tkazish va tashish qobiliyatlari va stansiyalarning yuklanganlik darajalaridan maksimal foydalanish;
- e) temir yo‘l yo‘nalishlari bo‘yicha ta‘mirlash ishlarini o‘z vaqtida bajarish;
- f) temir yo‘l transportidan umumiy foydalanuvchilar ishini muvofiqlashtirish.

PHGni ishlab chiqish – har bir temir yo‘l transporti infratuzilmasi, geografik joylashuvi, grafik ko‘rsatkichlari bilan bog‘liq bo‘lgan murakkab kombinator masala hisoblanadi.

MUHOKOMA VA NATIJA

PHGni ishlab chiqish va tezkor o‘zgartirish bo‘yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. “O‘zbekiston temir yo‘llari” aksiyadorlik jamiyati (O‘TY AJ) hamda xorijiy temir yo‘llar misolida PHGni ishlab chiqish ketma-ketligi 1- va 2-rasmlarda keltirilgan. Yuqorida keltirilgan poyezdlar harakati grafigi ko‘rsatkichlarini hisobga olgan holda “O‘TY” AJ va xorijiy davlatlar temir yo‘llarida PHGni ishlab chiqish ketma-ketligida (1- va 2-rasmlar) zamonaviy holatlarining farqlari tahlil qilindi.

1-rasm. “O‘TY” AJ PHGni ishlab chiqish ketma-ketligi

2-rasm. Xorijiy davlatlar temir yo‘llarida PHGni ishlab chiqish ketma-ketligi

Tahlil natijalariga ko‘ra, xorijiy davlatlar temir yo‘llarida stansiyalardan poyezdlar o‘rnatilgan vaqt me‘yorlari bo‘yicha jo‘natilishini hisobga olib vagon oqimlarining aniq sxemasi ishlab chiqilganligi, siqib chiqarish va uchastka koefitsientlari aniqlash bilan farq qilishi aniqlandi.

Ishlab chiqilgan PHGning optimalligi quyidagi asosiy son va sifat ko‘rsatkichlari bilan belgilanadi:

Son ko‘rsatkichlari – yuk va yo‘lovchi poyezdlar hamda ortish-tushirish ishlari miqdori;

Sifat ko‘rsatkichlari – yuk va yo‘lovchi poyezdlari uchun alohida texnik, uchastka va marshrut tezliklari, lokomotivlar o‘rtacha sutkalik bosib o‘tgan masofasi, uchastka stansiyalarida lokomotivlar va tranzit poyezdlarning o‘rtacha turish vaqtlari, poyezdning o‘rtacha og‘irligi.

Yuqorida keltirilgan ko'rsatkichlar bajarilish darajasini oshirish uchun PHGni tezkor o'zgartirishning zamonaviy holati temir yo'l yo'nalishlarining transport jarayonlari, jumladan poyezdlar harakatini samarali tashkil etish va boshqarish uchun temir yo'l ko'rsatkichlarini zamon talablariga mos ravishda takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi [10, 11, 12].

PHGni tezkor o'zgartirishning zamonaviy holati umumiy temir yo'l yo'nalishlarining transport jarayonlari texnologiyasidan samarali foydalanish uchun muayyan belgilangan yo'nalishlar bo'yicha yo'lovchi poyezdlar harakatini belgilangan grafik vaqti asosida tashkil etish va yuklarni yetkazib berishni hisobga olgan holda yuk poyezdlar harakatini moslashuvchan vaqtlarga belgilash kerak.

Poyezdlar harakatini tizimli tashkil etish va temir yo'l yo'nalishlarida mahalliy ishlarni o'rnatilgan sxemasi asosida amalga oshirish mavjud yuk tashish jarayonlarini yuk tashish hajmiga va grafik vaqtlariga asosan tezlashtirish imkoniyatlari ishlab chiqilgan [7, 8].

PHGni tezkor o'zgartirish grafikning asosiy ko'rsatkichlarining bajarilish darajasini oshirish, jumladan oraliq stansiyalarda poyezdlar turib qolish vaqtlarini minimallashtirish, poyezdlar orasidagi o'rtacha interval vaqtlarini aniqlash, temir yo'l yo'nalishlari bo'yicha yuklarni yetkazib berish texnologiyalarini tashkil etish orqali texnik-iqtisodiy baholash imkoniyatlarini belgilab beradi [1, 7, 8, 11,].

PHGni tezkor o'zgartirishning optimal yechimlariga quyidagilar kiradi:

- poyezd holati: lokomotivning tortuv turi, uzunligi va og'irligini hisobga olish;
- lokomotiv brigadasining kasb mahorati (malakasi);
- mavsumiy ob-havo sharoitini baholash holati;
- uchastka holati: ta'mirlash ishlarini oldindan bashorat qilish, stansiyada poyezdlarni turib qolish vaqt me'yorlarining optimal variantlarini ishlab chiqish;
- temir yo'l yo'nalishlari bo'yicha o'rnatilgan harakat tezliklaridan foydalanish ko'rsatkichlarini aniqlash;

- PHGlari ko‘rsatkichlarini texnik-iqtisodiy baholash.

Yuqoridagi holatlar PHGni tezkor o‘zgartirish uchun muayyan temir yo‘l yo‘nalishlarining infratuzilmasini hisobga olgan holdagi optimal yechimlari hisoblanadi. PHGni tezkor o‘zgartirishning texnik va texlogik yechimlarini (poyezdlar oralig‘idagi interval, oraliq stansiyalarda turib qolishning minimal vaqtlari) zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish asosida ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

“O‘TY” AJ va xorijiy temir yo‘llar misolida PHGni tezkor o‘zgartirish sxemasining ketma-ketligi 3- va 4-rasmlarda keltirilgan.

3-rasm. “O‘TY” AJ PHGni tezkor o‘zgartirish sxemasi

“O‘TY” AJ va xorijiy davlatlar temir yo‘llarida PHGni tezkor o‘zgartirish sxemalari (3- va 4-rasmlar) asosiy farqi shundaki, xorijiy davlatlarda PHGni avtomatlashtirilgan tizimlar asosida tezkor o‘zgartirish imkoniyatlari mavjud.

4-rasm. Xorijiy davlatlar temir yo‘llarida PHGni tezkor o‘zgartirish sxemasi

PHGni tezkor o‘zgartirishda temir yo‘l yo‘nalishlari infratuzilmasining texnik holatini hisobga olgan holda PHG turini tanlash, asosiy ko‘rsatkichlari (uchastka va texnik tezlik, uchastka tezligi koeffitsiyenti)ni hisoblash va ularni texnik-iqtisodiy baholash usullari, yo‘lovchi poyezdlar grafik vaqtlarini belgilash, yuk poyezdlarini o‘tkazish qobiliyatini oshirish, lokomotiv brigadalarini almashtirish vaqt me‘yorlari mavjud. Jumladan, yuqori tezlikda harakatlanuvchi yo‘lovchi poyezdlar tomonidan yuk poyezdlarini siqib chiqarish koeffitsientini aniqlashda stansiyalarda poyezdlar orasidagi interval va texnik xizmat ko‘rsatish va texnik xizmat ko‘rsatishsiz o‘tkazish va peregonlar bo‘yicha yurish vaqtlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan usullari keng qo‘llaniladi.

PHG tezkor o'zgartirish uchun aniqlangan elementlaridan biri poyezdlarni stansiyalarda texnik va texnologik amallarga sarflanadigan vaqt me'yorlari hisoblanadi. Poyezdlarni texnik va texnologik amallar uchun turib qolishlari poyezdlar tuzish rejasiga asosan tasniflanadi. Stansiyalarga poyezdlarni qabul qilish va jo'natish, poyezdlar oralig'idagi intervallarini belgilash PHGda poyezdlarni o'tkazish qobiliyatini aniqlash imkoniyatini yaratadi. Poyezdlar va stansiyalar oralig'idagi intervallarning tasniflanishi PHGni muhim ko'rsatkichlaridan biri sanaladi.

PHGni ishlab chiqishda stansiya va poyezdlar oralig'idagi intervallarini tasniflash asosida grafiklarning son va sifat ko'rsatkichlari hisoblanadi. Bundan tashqari poyezdlar oralig'idagi intervallar PHGda minimallashtirilgan vaqt me'yorlarini o'rnatish quyidagi talablar bajarilishini ta'minlaydi:

- poyezdlar harakat xavfsizligini;
- stansiyaga poyezdlarni qabul qilish uchun kirish signallarida kutib qolmasligini;
- poyezdlarni kirish svetaforiga yaqinlashayotganda sekinlashishini oldini olish;
- mavjud texnik vositalardan samarali foydalanish;
- zamonaviy ilg'or texnologiyalardan foydalanish.

XULOSA

PHGni ishlab chiqish va tezkor o'zgartirish uchun temir yo'l yo'nalishlari transport jarayonlari texnologiyasiga asosan barcha elementlarining turli xil ish ko'rsatkichlari me'yorlashtirilgan bo'lishi kerak. PHGni tezkor o'zgartirish quyidagi vazifalarni amalga oshirishni ta'minlaydi:

poyezdlar harakatini tashkil etish va boshqarish texnologiyasini rivojlantirish asosida PHG ko'rsatkichlari bajarilishini ta'minlash;

PHG ko'rsatkichlariga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni hisobga olgan holda yuk poyezdlari harakat tezliklari qiymatlarini asosli me'yorlash;

stansiyalarda poyezdlar bilan bajariladigan texnologik amallarga sarfalanadigan vaqtlarni minimallashtirish;

temir yo‘l uchastkalarining o‘tkazish va tashish qobilyatlari hamda stansiyalarning yuklanganlik darajalarini optimallashtirish;

temir yo‘l uchastkalari bo‘yicha turli toifadagi poyezdlar oraliq interval vaqtlarini qisqartirish.

ADABIYOTLAR

1. Абрамов, А.А. Управление эксплуатационной работой: Ч. II. График движения поездов и пропускная способность [Текст]: учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта / А.А. Абрамов. – М.: РГОТУПС, 2002. – 171 с.

2. Dilmurod Butunov, Shuhrat Buriyev, Sardor Abdukodirov, Mafiratxon Tuxtaxodjayeva and Muslima Akhmedova. Modeling violations of the plan for the formation of freight trains for the effective organization of the transportation process. E3S Web of Conferences 389, 05026 (2023). 1-10. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338905026>

3. Dilmurod Butunov, Shuhrat Buriyev, Sardor Abdukodirov and Islomjon Abdumalikov. Improvement of the methodology for determining unproductive loss of time in the disbandment system. E3S Web of Conferences 402, 03017 (2023). 1-12. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340203017>

4. Абдукодиров, С.А., & Бутунов, Д.Б. Темир йўл участкаларида поездлар харакат тезлигига таъсир кўрсатувчи омиллар. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES, (2021). №2(9), 467-473.

5. Abdukodirov Sardor, Dilmurod Butunov, Mafratkxon Tukhakhodjaeva, Shukhrat Buriev, Utkir Khusenov. (2021). Administration of Technological Procedures at Intermediate Stations. Design Engineering, 14531-14540. Retrieved from.

6. Никитин А.В. Совершенствование методики расчета и параметров тредного графики движения грузовых поездов: Дисс. к.т.н. СамИИТ. 2000. – №4. – С. 1–25.
7. Мачерет Д. А. Ретроспективный анализ эффективности эксплуатационной работы железных дорог в грузовом движении / Д. А. Мачерет, А.В. Кудрявцева // Мир транспорта. – 2018. №4 (16). – С. 102-115.
8. Виноградов С.А. О влиянии скорости движения грузовых поездов на эксплуатационные показатели / С.А. Виноградов, А.В. Новгородцева // Железнодорожный транспорт. – 2017. №3. – С. 15-19.
9. Valerio De Martinis. Models and methods to optimise train speed profiles with and without energy recovery systems: a suburban test case / Valerio De Martinisa, Mariano Gallob // Procedia - Social and Behavioral Sciences. – 2013. – № 87. – С. 222-233 pp.
10. Butunov D., Buriyev Sh., Abdukodirov S., & Akhmedova M. (2023). THE CURRENT STATE AND DEVELOPMENT OF METHODS FOR ASSESSING THE TECHNICAL AND OPERATIONAL PERFORMANCE OF SORTING STATION. International Journal of Advance Scientific Research, 3(02), 7–17. <https://doi.org/10.37547/ijasr-03-02-02>
11. Бутунов Д., Пулатов Ю., Абдукодиоров С. и Даминов С. (2023). ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СКРЫТЫХ ПОТЕРЬ ПРИ ОБРАБОТКЕ ВАГОНОВ НА СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ. Международный бюллетень прикладной науки и технологий, 3 (4), 345–352.
12. https://studref.com/618373/tehnika/grafik_dvizheniya_poyezdov_oteche_stvennyh_zarubezhnyh_zheleznih_dorogah#133